

EMPREENDEDORISMO DIGITAL: E-COMMERCE E SUAS FUNCIONALIDADES

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP: E-COMMERCE AND ITS FUNCTIONALITIES

Johnny Ribeiro da Cruz Costa¹

Paulo Francisco Barbosa Sousa²

RESUMO: O empreendedorismo digital pode abranger novos negócios e a transformação de empresas existentes impulsionando a economia e a sociedade, criando e usando novas tecnologias digitais. O e-commerce, envolve a comercialização e distribuição de produtos e serviços aos consumidores através da internet, tendo vantagens para varejistas, atacadistas e consumidores. Dessa forma, o tema deste trabalho é o empreendedorismo digital e a evolução do e-commerce, tendo como objetivo geral analisar o impacto do empreendedorismo digital na evolução do e-commerce no Brasil, analisando seus desafios, oportunidades e tendências futuras. Como objetivos específicos, este trabalho apresentou as perspectivas do empreendedorismo digital e destacou a história do e-commerce no mundo e no Brasil. Como resultado, a pesquisa demonstrou que o empreendedorismo digital é um mercado em plena expansão e o e-commerce é uma ferramenta importante para as empresas que buscam possibilidades de interagir e atingir os clientes digitais. O tema é de relevância para empresas e empresários que atuam ou desejam investir neste segmento, assim como para acadêmicos que buscam informações mais profundas a respeito do e-commerce.

Palavras-chave: Empreendedorismo; e-commerce; evolução.

ABSTRACT: *Digital entrepreneurship can encompass new businesses and the transformation of existing companies, boosting the economy and society by creating and using new digital technologies. E-commerce involves the marketing and distribution of products and services to consumers via the internet, providing advantages for retailers, wholesalers, and consumers. Thus, the theme of this work is digital entrepreneurship and the evolution of e-commerce, with the general objective of analyzing the impact of digital entrepreneurship on the evolution of e-commerce in Brazil, examining its challenges, opportunities, and future trends. As specific objectives, this work presented the perspectives of digital entrepreneurship and highlighted the history of e-commerce in the world and in Brazil. As a result, the research demonstrated that digital entrepreneurship is a rapidly expanding market and e-commerce is an important tool for companies looking to engage with and reach digital customers. The topic is relevant for companies and entrepreneurs operating in or wishing to invest in this segment, as well as for academics seeking deeper information about e-commerce.*

Keywords: *Entrepreneurship; e-commerce; evolution.*

¹ Bacharel do Curso de administração do Centro Universitário Unigrande- Fortaleza-Ce. E-mail: johnnyrdcosta@aluno.fgf.edu.br

² Orientador do curso de Administração do Centro de Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: paulobarbosa@unigrande.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

O comércio eletrônico configura-se como uma das expressões mais emblemáticas da era da informação, representando uma ruptura nos paradigmas tradicionais do mercado e da economia. Assim como a ferrovia foi símbolo da Revolução Industrial por eliminar barreiras geográficas e acelerar a integração econômica, o e-commerce redefine as noções de tempo, espaço e acesso no comércio contemporâneo. Ao eliminar as limitações físicas, essa modalidade de transação pode ampliar o alcance das empresas e alterar profundamente o comportamento dos consumidores, os modelos de negócio e as estruturas setoriais. (Oliveira, 2019).

Mais do que uma simples inovação tecnológica, o comércio eletrônico tem se consolidado como um novo canal de distribuição com efeitos imprevisíveis e abrangentes. Empresas antes limitadas a mercados locais passaram a concorrer em escala global, enfrentando desafios de competitividade transnacional. Além disso, produtos e serviços que outrora pareciam incompatíveis com o ambiente digital passaram a ser comercializados com êxito, enquanto outros, tidos como promissores para a internet, enfrentam limitações inesperadas. Tais transformações demonstram que o impacto do e-commerce transcende o âmbito econômico, influenciando também os padrões de consumo, as dinâmicas de trabalho e as estratégias empresariais em um cenário cada vez mais interconectado e competitivo (Drucker, 2000).

O e-commerce no Brasil tem passado por uma transformação significativa, impulsionada por avanços tecnológicos, maior segurança nas transações online e a crescente conectividade dos consumidores. Inicialmente, o comércio eletrônico enfrentava desafios como a desconfiança dos clientes e a limitação de infraestrutura digital. No entanto, com o tempo, melhorias nas plataformas digitais, estratégias eficazes de marketing e a otimização da logística tornaram o setor mais atrativo e acessível para consumidores e empreendedores. (Paschoaloni, 2024)

O comércio eletrônico tem se destacado como uma das principais manifestações da transformação digital no setor varejista, impulsionado pelo avanço da tecnologia da informação e pela popularização do acesso à internet. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) projeta que o e-commerce brasileiro poderá faturar R\$224,7 bilhões em 2025, que seria um aumento de 10% em relação a 2024, o que pode indicar que a tendência é de crescimento contínuo. Ao proporcionar maior comodidade, agilidade e alcance, o e-commerce tornou-se uma alternativa estratégica tanto para grandes empresas quanto para pequenos empreendedores. Contudo, foi no contexto da pandemia da COVID-19 que esse modelo de

negócios apresentou um crescimento exponencial. As medidas de isolamento social, o fechamento temporário de lojas físicas e a necessidade de adaptação ao novo cenário sanitário forçaram empresas a migrarem para o ambiente virtual, ao mesmo tempo em que estimularam o surgimento de novas startups e modelos de negócio digitais.

Esse período evidenciou uma mudança significativa nos hábitos de consumo da população, que passou a valorizar ainda mais a praticidade e a segurança oferecidas pelas plataformas *online*. O *e-commerce* tem demonstrado um crescimento significativo, com dados como o aumento de 16% nas vendas online no Brasil em 2024, segundo a *Selia Full Commerce*. Em 2023, o setor movimentou R\$196,1 bilhões, representando um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior. Nesse cenário de transição e inovação, o empreendedorismo digital ganhou força, revelando-se como um caminho promissor diante dos desafios econômicos impostos pela crise sanitária. Assim, torna-se fundamental compreender de que forma esse novo ecossistema tem influenciado o comportamento do consumidor, a estrutura do mercado e as estratégias adotadas pelos novos negócios em um ambiente cada vez mais competitivo e tecnológico. (Sousa, 2023; Vicente, 2024; Brasil, 2024). Diante da crescente digitalização dos negócios, surge a seguinte questão: como o empreendedorismo digital tem impactado a evolução do *e-commerce* no Brasil?

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o impacto do empreendedorismo digital na evolução do *e-commerce* no Brasil, destacando seus desafios, oportunidades e tendências futuras.

Analisar os efeitos do crescimento do *e-commerce* no comportamento de consumo e nas estratégias adotadas por empreendedores digitais no Brasil, com base em dados recentes sobre faturamento, adesão de consumidores e concentração de mercado. Como objetivos específicos este trabalho apresenta as perspectivas do empreendedorismo digital e destaca a história do *e-commerce* no mundo e no Brasil.

A hipótese deste estudo é que o empreendedorismo digital tem sido um fator determinante para a expansão do *e-commerce* no Brasil, proporcionando novas oportunidades de negócios, mas também apresentando desafios como a alta competitividade, a necessidade de inovação constante e a adaptação às novas tecnologias.

A pesquisa será desenvolvida por meio de uma abordagem qualitativa, baseada em um estudo bibliográfico. Para isso, serão analisadas fontes secundárias, como artigos científicos, livros, revistas, publicações acadêmicas e relatórios do setor de *e-commerce* e empreendedorismo digital. A revisão da literatura permitirá compreender o histórico, os

conceitos fundamentais e as perspectivas para o futuro do empreendedorismo digital e do comércio eletrônico no Brasil.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

A história do e-commerce ou comércio eletrônico remonta à invenção da noção de "venda e compra", e se tornou possível em 1991, quando a Internet foi aberta para uso comercial. Desde aquele período, milhares de empresas fixaram residência em websites (Catalani, 2006).

A princípio, o termo e-commerce significava o processo de execução de transações comerciais eletronicamente com a ajuda das tecnologias líderes, como *Electronic Data Interchange (EDI)* e *Electronic Funds Transfer (EFT)*, que dava aos usuários a oportunidade de trocar informações de negócios e fazer transações eletrônicas. A capacidade de usar essas tecnologias apareceu no final dos anos 1970 e permitiu que empresas e organizações enviassem documentação comercial eletronicamente (Deitel *et al*, 2004).

Embora a popularidade da Internet tenha começado a crescer entre o público em geral em 1994, demorou aproximadamente quatro anos para desenvolver os protocolos de segurança, por exemplo, *HTTP (HyperText Transfer Protocol)* e *DSL (Digital Subscriber Line)* que permitiam acesso rápido e uma conexão persistente à Internet.

Em 2000, muitas empresas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental representaram seus serviços na *WWW (World Wide Web)*. Nesse momento, o significado da palavra comércio eletrônico foi alterado. As pessoas começaram a definir o termo comércio eletrônico como o processo de compra de bens e serviços disponíveis pela Internet usando conexões seguras e serviços de pagamento eletrônico (Collins, 2001).

E-commerce refere-se ao uso de rede de computadores e tecnologia da informação para conectar partes da transação e para realizar todos os tipos de atividades econômicas, como vendas de produtos e serviços, compras e publicidade, dados de pesquisa e informações, e assim por diante (Catalani, 2006).

O e-commerce, envolve a comercialização e distribuição de produtos e serviços aos consumidores através da Internet, tendo vantagens para varejistas e consumidores (Deitel *et al*, 2004).

Embora o colapso das “*pontocom*” em 2000 tenha levado a resultados infelizes e o desaparecimento de muitas empresas de e-commerce, o “tijolo e argamassa” varejistas reconheceram as vantagens do comércio eletrônico e começaram a adicionar esses recursos a

seus sites. No final de 2001, a maior forma de e-commerce, o *Modelo Business-to-Business* (B2B), tinha cerca de US \$700 bilhões em transações (Catalani, 2006).

O e-commerce tem muitas vantagens sobre as lojas físicas e os catálogos de pedidos pelo correio. Os consumidores podem pesquisar facilmente em um grande banco de dados de produtos e serviços. Eles podem ver os preços reais, criar um pedido de vários dias e enviá-lo por e-mail como uma "lista de desejos", esperando que alguém pague pelos produtos selecionados. Os clientes podem comparar preços com um clique do mouse e comprar o produto selecionado com os melhores preços. Os fornecedores online, por sua vez, também obtêm vantagens distintas. A web e seus motores de busca fornecem uma maneira de ser encontrado pelos clientes sem uma campanha publicitária cara. Mesmo pequenas lojas online podem alcançar mercados globais. A tecnologia da Web também permite rastrear as preferências do cliente e fornecer marketing personalizado (Albertin, 2004).

No Brasil, o e-commerce tem menos de duas décadas de existência, uma história pequena, mas sua evolução se deu a passos largos, acompanhando o desenvolvimento da Internet. Outro grande progresso que abriu caminho para o e-commerce foi a mudança na forma como os consumidores compram. As pessoas começaram a procurar mais informações e tornaram a aquisição de produtos mais satisfatória. Assim, o cliente passou a ter total controle sobre as suas escolhas (Salvador, 2018).

No Brasil, nos anos de 1990, o contexto era muito mais complicado, uma vez que os telefones e computadores eram caros e não havia a cultura de comprar à distância. Mesmo sem registros oficiais, considera-se a Booknet como uma das primeiras lojas virtuais no Brasil. A Booknet entrou no ar em maio de 1995 e foi fundada por Jack London. Era uma loja online de livros que foi muito bem-sucedida e, em 1999, foi comprada e renomeada para Submarino (que posteriormente se uniu à Americanas.com dando origem ao Grupo B2W).

Em 1999 surgiram os primeiros comparadores de preços no Brasil: Bondfaro e Buscapé. Sua consolidação por volta de 2004 ajudou a descentralizar o e-commerce, que até então se concentrava nas grandes lojas virtuais. Através dos comparadores de preços, os pequenos e microempresários, poderiam comprar anúncios gastando pouco, ao contrário dos grandes portais (Globo, UOL, Terra, etc), onde só conseguiam entrar os maiores anunciantes. Nessa época, o Google ainda não reinava com seus links patrocinados, outros buscadores muito utilizados foram o Cadê, Yahoo e o Altavista, que geravam um tráfego considerável para os sites. Também, não existiam redes sociais, somente um pré-histórico *Orkut*, que não vendia publicidade (Salvador, 2018).

Em 2001, o varejo online movimentou R\$550 milhões no Brasil. Em 2002, o Submarino conquistou seu “break even” (ponto de equilíbrio entre receitas e despesas) e foi um exemplo do amadurecimento do setor, pois acabou atraindo muitas empresas para o e-commerce, pois antes, vários empresários desacreditaram que seria possível ganhar dinheiro na Internet. Em 2003, o faturamento do e-commerce no Brasil ultrapassou a barreira de um bilhão de Reais, atingindo o total de R\$1,2 bilhões em vendas com um público consumidor de 2,6 milhões de brasileiros. No ano de 2005, o Submarino faz então a abertura de capital em bolsa de valores, atraindo mais atenção de outras empresas. Com a consolidação do setor, começam, também, as fusões e aquisições. A “Americanas.com” adquire a loja virtual da “Shoptime”, a “VideoLar” compra a operação da “Somlivre.com” e o “Submarino” entra no mercado de viagens, adquirindo a “Ingresso.com” e a “Travelweb.com.”. Nesse ano de 2005, o faturamento do e-commerce no Brasil foi de R\$2,5 bilhões e o total de e-consumidores brasileiros foi de 4,6 milhões (Albertin; Moura, 2012).

O ano de 2006 foi espetacular para o e-commerce no Brasil. O crescimento do faturamento superou todas as expectativas e atingiu 76%. Grandes marcas como Pernambucanas, Marabraz, O Boticário e Sony, começam a vender pela internet. O faturamento do e-commerce em 2006 foi de R\$4,4 bilhões e o número de e-consumidores atingiu a casa dos 7 milhões (Albertin; Moura, 2012).

Em 2007, inicia-se a descentralização do e-commerce brasileiro. A popularização dos comparadores de preços e o crescimento acelerado dos links patrocinados do Google, facilitam para que as micro e pequenas empresas comecem a usar as estratégias de marketing digital com mais facilidade e com custos baixos. Com menos de 500 Reais era possível fazer uma campanha de marketing digital para divulgar uma loja virtual. Com isso, as micro e pequenas empresas puderam começar a competir de igual para igual com os grandes anunciantes, pois as mídias que mais davam certo para o e-commerce passaram a ser os links patrocinados e os comparadores de preços, e houve uma queda brusca nos anúncios com banners em portais. O faturamento do e-commerce em 2007 no Brasil foi de R\$6,3 bilhões e o número de brasileiros que já tinham feito uma compra online até então, era de 9,5 milhões (Salvador, 2018).

Em 2008, tem-se o fenômeno das redes sociais no Brasil. Depois da ascensão e queda do *Orkut*, é a vez do *Facebook* e *Twitter* ganharem a adesão de milhões de brasileiros. As lojas virtuais se aproveitam desse novo canal e começam a fazer ações de divulgação nas redes sociais. Os blogs também começaram a se consolidar como ferramenta de conteúdo para as lojas virtuais ganharem mais destaque nas redes sociais. O faturamento do e-commerce em

2008 no Brasil foi de R\$8,2 bilhões e o número de e-consumidores era de 10,3 milhões (Albertin; Moura, 2012).

O ano de 2009 foi de grandes mudanças no e-commerce brasileiro. Os sites de compras coletivas começaram a ganhar projeção no mundo todo e, também, no Brasil. Empresas como “Peixe Urbano”, “Groupon” e “Clickon”, são exemplos de sites de compras coletivas que caíram no olho do furacão. Em 2009 o faturamento do ecommerce no Brasil foi de R\$10,5 bilhões e o número de e-consumidores era de 17 milhões (Salvador, 2018).

No Brasil, atualmente, 45,6% de sua população tem acesso à internet (cerca de 90 milhões de pessoas). Se fizer uma comparação entre os anos de 2000 e 2012, percebe-se um aumento significativo, aproximadamente 1.500% de crescimento no número de usuários da internet no Brasil (Teixeira, 2015).

Segundo a pesquisa do *Ebit* no ano de 2016, mesmo com as dificuldades do momento macroeconômico no País, no primeiro semestre de 2016, registrou-se um aumento no número de e-consumidores ativos no Brasil de 17,6 milhões para 23,1 milhões, ou seja, um aumento de 31%. Isso mostra que o consumidor, de uma forma geral, busca encontrar no setor, vantagens que o varejo tradicional não consegue oferecer. De acordo com essa mesma pesquisa, o e-commerce brasileiro faturou 41,3 bilhões de reais em 2015, crescimento nominal de 15,3% na comparação com 2014. Foram registrados 106,5 milhões de pedidos de compras no ano, com tíquetes médios de R\$388 (12% maior que o registrado em 2014), em parte devido à inflação, que também elevou os preços dos produtos vendidos no decorrer do ano. A pesquisa ainda relata que o faturamento anual do e-commerce no Brasil passou de 0,5 milhões em 2001 para 43 milhões em 2016. Estes números não consideram as vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões online (Webshoppers, 2016).

As expectativas de crescimento com relação ao e-commerce são positivas, pois o consumidor brasileiro está mais confiante para comprar online. A segurança que as empresas estão passando aos consumidores são importantes, tanto para o crescimento da empresa, como para o comércio eletrônico de modo geral, que ganha mais credibilidade. Assim sendo, nota-se que quanto mais informação o consumidor tiver, maior será o nível de exigência, obrigando as empresas a trabalharem com um nível de serviço elevado.

2.1 Empreendedorismo Digital: Definições

O uso de ferramentas e plataformas digitais está favorecendo o surgimento de novos tipos de empregos que são difíceis de classificar inequivocamente nas categorias tradicionais de emprego, trabalho autônomo ou empreendimentos empresariais voltados para o crescimento. Nessas visões, não se pode concordar que o Empreendedorismo Digital possa ser reduzido a uma subcategoria de empreendedorismo, mas sim que o Empreendedorismo Digital é a reconciliação do empreendedorismo tradicional com a nova forma de criar e fazer negócios na era digital (Le Dinh *et al.*, 2018).

O empreendedorismo digital abrange todos os novos empreendimentos e a transformação de negócios existentes que impulsionam econômicos e / ou sociais valor, criando e usando novas tecnologias digitais. Empresas digitais são caracterizadas por uma alta intensidade de utilização de romance digital, tecnologias (especialmente soluções sociais, de big data, móveis e em nuvem) para melhorar as operações de negócios, inventar novos modelos de negócios, aprimorar os negócios inteligência e engajamento com clientes e partes interessadas. Eles criam empregos e oportunidades de crescimento do futuro (Comissão Europeia, 2015, p. 1).

Steininger (2019) destaca que Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) desempenha quatro papéis principais nas operações empresariais digitais:

- 1). Atuando como um facilitador, facilitando as operações de *start-ups* (empresa jovem com um modelo de negócios repetível e escalável, em um cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas).;
- 2). Atuando como mediador para operações de novos empreendimentos; como um resultado de operações empresariais; e como um facilitador onipresente de novos modelos de negócios digitais. (Steininger 2019)

No entanto, a análise de Empreendedorismo Digital não pode ser reduzida à adição de TIC ou a empreendedorismo tradicional. Seguir esta linha de raciocínio pode levar ao entendimento de que a diferença entre o empreendedorismo comum e o digital pode ser reduzida de forma simplista para a intensidade de utilização de novas tecnologias. Outras diferenças entre o Empreendedorismo Digital e o Tradicional podem ser apontadas.

Os processos realizados por Empresas Tradicionais requerem, em sua maioria, a dedicação de um profissional 100% do tempo para que ele aconteça. Sua execução e performance são lineares. Sendo assim, para se aumentar a produção, por exemplo, seria necessário multiplicar os executores. Já nas empresas que adotam modelos digitais, boa parte de seus processos são automatizados, e o seu foco principal está em entregar valor para o seu cliente. Com profissionais treinados para oferecerem um melhor serviço, os gestores buscam

desenvolver processos que visam melhorar cada vez mais seus processos e produtos (Sebrae, 2023)

A comunicação é considerada um dos pontos mais importantes para as empresas chegarem até os seus clientes. A principal base de comunicação das empresas tradicionais, porém, sempre foi o uso de papel combinado com o básico do digital, utilizando apenas os famosos e-mails ou redes sociais de forma bem superficial. Com esse modelo de comunicação limitada, essa estratégia pouco surte efeito em seu objetivo. (S\C, 2023)

As Empresas Digitais apostam em uma comunicação multicanal, em que os seus clientes têm diversas opções de canais de comunicação, sejam através das redes sociais, sites ou onde lhe for mais conveniente. O relacionamento com a organização é priorizado e muito mais facilitado. (Sebrae, 2023)

A cultura existente nas Empresas Tradicionais é de organizações já totalmente estabelecidas, algumas passaram de geração para geração, sempre com a mesma cultura seguida ano após ano.

2.2 Desdobramentos do Empreendedorismo Digital

O principal efeito das tecnologias digitais é a expansão da capacidade humana de adquirir, produzir, distribuir e consumir informações em uma quantidade, taxa e alcance. Em segundo lugar, um traço distintivo da digitalização de negócios implica que a criação de valor ocorra cada vez mais através da produção digital de informações, independentemente de este valor digital estar fortemente ou vagamente conectado a produtos materiais (Le Dinh *et al.*, 2018).

Na verdade, a informação digital pode ser consumida quando incorporada em funcionalidades inteligentes de um produto ou por meio da criação de conteúdo digital puro (por exemplo, reputação online, seguidores e outros tipos de presença digital). Isso implica, também, que a criação de valor de maneiras não digitais é severamente prejudicada quando não é acompanhada pela criação de valor digital. Além disso, com as plataformas digitais, os usuários da informação digital podem desempenhar o papel de consumidor ou produtor e permitir o desenvolvimento de multimercados laterais.

A penetração e a acessibilidade relativa das tecnologias digitais tornam a criação de valor digital desejável, também, para este tipo de empresa. É bastante simples ver a importância da presença digital de tal estabelecimento (sites de avaliação, uso de mídia social, aplicativos

de menu online, aplicativos de entrega, criação de seguidores digitais e uso de canais digitais para promoção e construção de comunidade, etc.) (Song, 2019).

Esta perspectiva de nível micro deve, é claro, ter em mente a expansão e conjunto de inter-relações determinados pela tecnologia dentro da agência coletiva e inteligência que a conexão digital torna possível. Por exemplo, um traço distintivo por trás do sucesso do avanço digital é a velocidade incrível com que essas empresas constroem sua base de usuários. Este crescimento pode ser explicado pelos efeitos de escala das interações sociais que podem ser exploradas, porque a interação passa a ser habilitada digitalmente. Todas essas forças convergem para um nível de mercado sem precedente centralização, polarização do mercado de trabalho e talvez desigualdade social, mas também criam oportunidades para empreendimentos menores, desde que sejam capazes de explorar tecnologias digitais para criação de valor complementar (Le Dinh et al., 2018).

3.METODOLOGIA

A pesquisa realizada foi de natureza básica com abordagem qualitativa. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter descritivo, com abordagem metodológica baseada na pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de materiais já publicados, como livros, artigos científicos, teses, dissertações e documentos eletrônicos, sendo fundamental para a fundamentação teórica e compreensão do tema proposto.

Esta revisão foi realizada nas bases de dados do Google Acadêmico e da plataforma de pesquisas. Capes. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “empreendedorismo digital, “e-commerce”, “funcionalidades do e-commerce”. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos em idiomas, português, inglês e espanhol dos últimos 20 anos.

Em suma, pode-se dizer que a técnica utilizada para interpretação é a análise de conteúdo, para Prodanov e Freitas (2013), esta etapa final envolve a interpretação e análise dos dados para atingir os objetivos da pesquisa, comparando informações para confirmar ou rejeitar os pressupostos. Também busca relacionar os dados e documentos obtidos, destacando a

importância do e-commerce para o varejo e seu papel na sobrevivência das empresas durante a pandemia da *COVID-19*.

4.RESULTADOS

Neste capítulo, são apresentados os resultados e discussões obtidos por meio da análise bibliográfica, com o objetivo de atender aos objetivos específicos propostos no início deste trabalho. Análise dos Resultados destaca a evolução do e-commerce no Brasil e a influência do empreendedorismo digital nesse processo, com base em dados estatísticos e fundamentos teóricos previamente abordados.

As análises incluem a interpretação de gráficos sobre o faturamento do setor, o crescimento da base de consumidores digitais e a consolidação dos marketplaces como canais predominantes de venda. A discussão desses dados busca evidenciar o papel do empreendedorismo digital na ampliação das oportunidades de negócio e na transformação da lógica tradicional de consumo e comercialização.

Enquanto as seções anteriores apresentaram um panorama teórico e histórico sobre o e-commerce e suas funcionalidades, este capítulo aprofunda a análise com foco nas implicações práticas e atuais do cenário brasileiro, enfatizando como os empreendedores têm utilizado os recursos digitais para inovar, crescer e enfrentar os desafios de um mercado altamente competitivo e dinâmico.

Gráfico 01: Evolução do E-commerce no Brasil

Fonte: Agência Gov, 2023.

O Gráfico 01 demonstra que o e-commerce no Brasil apresentou um crescimento acelerado entre 2019 e 2021, com aumento significativo no faturamento, saindo de aproximadamente R\$58 bilhões em 2019 para cerca de R\$155 bilhões em 2021. O crescimento do comércio eletrônico no Brasil, especialmente no período entre 2016 e 2023, reflete uma transformação estrutural no comportamento de consumo da população e na forma como os negócios têm operado no ambiente digital. Conforme demonstrado no Gráfico 01, observa-se um aumento progressivo e expressivo no valor total movimentado pelo setor, especialmente a partir de 2020, quando os efeitos da pandemia da COVID-19 aceleraram a migração do consumo para os canais virtuais. Esse movimento não apenas consolidou o e-commerce como um canal preferencial de compras, mas também evidenciou a necessidade de adaptação por parte dos empreendedores, que viram no meio digital uma alternativa estratégica diante das restrições do comércio físico.

Além do impacto conjuntural provocado pela pandemia, o Gráfico 01 revela uma tendência de crescimento sustentado, indicando que a digitalização do consumo é um fenômeno contínuo e irreversível. O aumento da base de consumidores online, aliado à expansão do acesso à internet e à popularização dos dispositivos móveis, contribuiu para um cenário de oportunidades para o empreendedorismo digital. Nesse contexto, muitos negócios passaram a investir em plataformas de e-commerce, marketing digital e soluções logísticas, buscando não apenas sobreviver, mas também crescer em um ambiente altamente competitivo e dinâmico. Assim, os dados apresentados reforçam o papel central do e-commerce na reconfiguração das relações comerciais contemporâneas e na consolidação de novos modelos de negócio mais ágeis, escaláveis e conectados.

Gráfico 02: Quantidade de compras por consumidor

Fonte: IBGE (2023): População Com Celular, Ebit ; Nielsen (2023): Compras Via Mobile ; Neotrust (2023): Até 5 Compras/Mês.

O aumento das compras online entre 2019 e 2021 reflete não apenas uma expansão pontual, mas uma mudança estrutural no comportamento de consumo dos brasileiros, diretamente impulsionada pela pandemia. Nesse período, observa-se que a posse de celulares passou de 80% para 85% da população, o que ampliou significativamente o acesso aos canais digitais, conforme se observa no Gráfico 02

Paralelamente, as compras realizadas por dispositivos móveis cresceram de 38% para 47%, evidenciando que o smartphone se consolidou como o principal meio de acesso ao e-commerce. Além disso, o percentual de consumidores que fazem até cinco compras online por mês saltou de 50% para 59%, demonstrando não apenas um aumento na base de usuários, mas também uma intensificação da frequência de consumo virtual.

Esses dados deixam claro que, durante a pandemia, o comércio eletrônico deixou de ser uma opção secundária e se tornou uma necessidade tanto para consumidores quanto para empresas. Essa fase não apenas acelerou a transformação digital, mas também consolidou novos hábitos de consumo que se mantêm mesmo após o fim das restrições sanitárias.

A partir de 2022, observa-se uma desaceleração no ritmo de crescimento, embora o faturamento continue em alta, atingindo R\$196,1 bilhões em 2023, um crescimento de 4,8% em relação a 2022. Isso indica que o mercado entra em uma fase de consolidação, onde o crescimento passa a ser menos impulsionado pela entrada de novos consumidores e mais pela otimização dos processos, aprimoramento da experiência e fidelização dos clientes.

Portanto, os dados revelam que o e-commerce, mesmo em ritmo moderado, se mantém em trajetória de expansão e confirma sua posição como um canal essencial no varejo brasileiro.

A análise dos resultados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica permite afirmar que o empreendedorismo digital tem sido um dos principais vetores da evolução do comércio eletrônico no Brasil. Ao observar o crescimento do e-commerce nas últimas décadas, especialmente a partir dos anos 2000, constata-se que o ambiente digital se tornou um campo fértil para a inovação e a criação de novos negócios, favorecendo tantas empresas consolidadas quanto micro e pequenos empreendedores.

O aumento constante, mesmo diante de desafios econômicos, demonstra que o comércio eletrônico se consolidou como uma das principais modalidades de consumo no país, impulsionado pela digitalização dos negócios e pela mudança no comportamento dos consumidores.

A partir da revisão de autores como Albertin (2004), Deitel *et al.* (2004) e Salvador (2018), foi possível compreender como a consolidação de tecnologias digitais, aliada à expansão da internet e à mudança no comportamento do consumidor, criou um novo cenário de competitividade. Esse movimento é também refletido no Gráfico 02, que mostra o aumento progressivo no número de consumidores digitais no Brasil no mesmo período. O crescimento da base de consumidores online amplia significativamente o mercado potencial, criando um ambiente propício para o surgimento de novos negócios digitais e estimulando a inovação nas empresas já estabelecidas.

Gráfico 03: Faturamento dos principais marketplaces no Brasil.

Fonte: SBVC, E-Commerce Brasil, Mercado&Consumo (2023)

Os dados de faturamento dos 05(cinco) principais *marketplaces* no Brasil em 2022, com destaque para o elevado grau de concentração nas grandes plataformas. Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), os *marketplaces* Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, Via e Amazon foram responsáveis por aproximadamente R\$203,4 bilhões em transações, representando 78% do total do faturamento do comércio eletrônico nacional, de acordo com o observado no Gráfico 03.

O Mercado Livre lidera de forma destacada, com R\$80,5 bilhões, evidenciando sua consolidação como principal ecossistema digital de compras no país. A plataforma vem investindo fortemente em logística própria, sistemas de pagamento e inteligência de dados, o que contribui para o seu posicionamento competitivo superior.

Na sequência, aparecem a Americanas e a Magazine Luiza, com faturamentos próximos (R\$44,3 bilhões e R\$43,3 bilhões, respectivamente). Ambas são exemplos de empresas que adotaram estratégias de digitalização agressiva, combinando canais físicos e online para expandir sua presença nacional. A Via (antiga Via Varejo) também figura com R\$20,5 bilhões, consolidando-se como uma força regional em expansão digital.

A Amazon, embora globalmente dominante, apresenta no Brasil um faturamento de R\$14,6 bilhões, o que demonstra que o mercado nacional ainda tem particularidades que favorecem empresas com maior penetração local.

A análise desses dados permite afirmar que os *marketplaces* representam, atualmente, a principal porta de entrada para os empreendedores digitais. Ao oferecerem infraestrutura tecnológica, logística e visibilidade em larga escala, esses canais viabilizam o acesso de pequenos e médios empreendedores a um mercado consumidor amplo. No entanto, a elevada concentração nas mãos de poucos players também representa um desafio, pois impõe taxas, regras e alta competitividade, limitando a autonomia dos vendedores.

Dessa forma, a presença nos *marketplaces* deve ser considerada uma estratégia complementar, e não única, exigindo que os empreendedores digitais também invistam em canais próprios, fidelização de clientes e diferenciação por valor agregado.

O empreendedorismo digital, nesse contexto, revelou-se como uma resposta adaptativa às transformações de mercado, com destaque para sua capacidade de escalar modelos de negócios, reduzir custos operacionais e ampliar o alcance geográfico. Entretanto, a análise dos dados também revela desafios importantes.

A discussão também evidenciou que o e-commerce traz diversos benefícios tanto para empresa quanto para os consumidores. Para empresas: Alcance ampliado, redução de custos operacionais, automatização de processos e facilidade na análise de dados. Para consumidores: Comodidade e conveniência, disponível em tempo integral, mais variedade em preços e produtos, acesso a avaliações e diversidade de pagamentos e entrega. A literatura aponta ainda para uma descentralização progressiva do comércio eletrônico, possibilitando que empresas de menor porte disputem espaço com grandes corporações por meio de estratégias digitais acessíveis. (Santana,2024)

Ao relacionar os dados históricos da evolução do e-commerce com os conceitos de empreendedorismo digital, verifica-se que a atuação estratégica no ambiente online é hoje um diferencial competitivo essencial. Além disso, o e-commerce transcende a mera transação comercial, tornando-se uma plataforma de relacionamento, fidelização e experiência de consumo. (Kotler, 2007)

Assim, os resultados da pesquisa, corroborados tanto pela literatura quanto pelos dados apresentados nos gráficos, confirmam a hipótese inicial de que o empreendedorismo digital tem impulsionado de forma significativa a expansão do e-commerce no Brasil, contribuindo para a

transformação do mercado, criação de valor digital e diversificação das formas de consumo e comercialização.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O presente estudo demonstrou que o empreendedorismo digital constitui um mercado em constante crescimento, sendo o e-commerce uma ferramenta essencial para empresas que desejam expandir sua atuação (como ilustrado na figura 01). A flexibilidade de horários, a personalização da experiência de compra e o acesso facilitado a informações são fatores que reforçam o potencial competitivo dessa modalidade comercial alcançar clientes geograficamente distantes e manter disponibilidade operacional ininterrupta (ilustrado na figura 02) onde as compras realizadas pela população aumenta proporcionalmente de acordo com a quantidade de pessoas que tem celular disponível.

A evolução tecnológica e a ampla disseminação da internet têm favorecido a criação de novos modelos de negócios e permitido que empresas de diferentes portes concorram em condições mais equilibradas. O ambiente virtual, ao conectar consumidores e fornecedores em diferentes localidades, consolida-se como um espaço dinâmico para o desenvolvimento de estratégias comerciais inovadoras e para a ampliação do alcance mercadológico.

Os objetivos específicos da pesquisa foram plenamente alcançados, ao se discutir os conceitos e as perspectivas do empreendedorismo digital, analisar a evolução do e-commerce no Brasil e no mundo, e refletir sobre suas tendências futuras. Da mesma forma, o objetivo geral de compreender a relação entre o empreendedorismo digital e o desenvolvimento do comércio eletrônico foi devidamente cumprido.

A hipótese foi confirmada, pois o empreendedorismo digital tem sido um fator determinante para a expansão do e-commerce no Brasil. O crescimento do comércio eletrônico no país é impulsionado pela facilidade de acesso à internet, pela popularização dos smartphones e pela crescente tendência de consumidores buscarem compras online, fatores todos ligados ao empreendedorismo digital.

Conclui-se que o tema é de grande relevância tanto para empresas e empreendedores que atuam ou desejam ingressar no setor digital, quanto para acadêmicos que buscam compreender as transformações no mercado impulsionadas pela tecnologia. A pesquisa realizada evidenciou uma crescente demanda por profissionais capacitados, tanto na área de tecnologia quanto na de administração, dada a complexidade da gestão e operação dos negócios digitais em um cenário cada vez mais competitivo e promissor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBERTIN, A. L.; MOURA, R. M. E-commerce nas empresas brasileiras. São Paulo: Atlas, 2012.
- ALBERTIN, Alberto Luiz. Comércio eletrônico. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
- BEZERRA, Paloma Rayane Silva; DE SOUZA, Sandra Maria Araújo; GONÇALVES, Geuda A. da Costa. Estudo bibliométrico da produção científica internacional sobre empreendedorismo digital. *Revista de Gestão e Secretariado*, v. 13, n. 2, p. 75-100, 2022.
- CATALANI, Luciane et al. E-commerce. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
- COLLINS, James Charles. Empresas feitas para vencer: por que apenas algumas empresas brilham. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
- DE MENDONÇA, Herbert Garcia. E-commerce. *Revista Inovação, Projetos e Tecnologias*, v. 4, n. 2, p. 240-251, 2016.
- DE SOUSA, Neilany Araújo; DANTAS, Ygor Rafael. O crescimento do e-commerce durante a pandemia do COVID-19. *Revista ADMPG*, v. 13, 2023.
- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; STEINBUHLER, K. E-business e e-commerce para administradores. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004.
- DRUCKER, Peter. O futuro já chegou. *Revista Exame*, v. 22, n. 03, 2000.
- GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
- LE DINH, T.; VU, M. C.; AYAYI, A. Towards a living lab for promoting the digital entrepreneurship process. *International Journal of Entrepreneurship*, v. 22, n. 1, p. 1-17, 2018.
- OLIVEIRA, Floriano Godinho de et al. Espaço e economia: geografia econômica e a economia política. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2019.
- PASCHOALONI, Ronaldo. E-commerce no Brasil, abordagem do cenário entre 2014-2024. In: _____. *Evolução do e-commerce no Brasil (2014-2024): avanços jurídicos e impactos no mercado*. Dez. 2024.
- PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Universidade Feevale, 2013.
- SALVADOR, Mauricio. A história do e-commerce no Brasil. 2018. Disponível em: <https://news.comschool.com.br/a-historia-do-e-commerce-no-brasil/>. Acesso em: 12 mar. 2025.

SANTANA, Bruno. Vantagens e desvantagens do e-commerce: o que saber antes de criar a sua loja virtual. Hostinger, jan. 2024.

SEBRAE. Entenda a diferença entre empresa tradicional e startup. 2023.

SONG, A. K. The digital entrepreneurial ecosystem: a critique and reconfiguration. *Small Business Economics*, Forthcoming, 2019.

STEININGER, D. M. Linking information systems and entrepreneurship: a review and agenda for IT associated and digital entrepreneurship research. *Information Systems Journal*, v. 29, p. 363-407, 2019.

TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015.

WEBSHOPPERS, E. B. I. T. edição. São Paulo: EBIT, 2016.